

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING IJTIMOYIY-EMOTSIONAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

UDK: 37.013.43:159.9:37.091

Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari tahlil qilinadi. Ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish hamda muammolarni ijobiy va konstruktiv hal etish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Maqolada rol o'yinlari, his-tuyg'ular kartalari, oyna usuli va guruhli loyihalar kabi samarali pedagogik texnologiyalar tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar, pedagogik texnologiyalar, rol o'yinlari, empatiya.

Abstract: The article analyzes technologies for developing social-emotional competencies in primary school students. Social-emotional competencies include a child's ability to recognize and understand their own emotions, communicate effectively with others, and solve problems in a positive and constructive manner. The article recommends effective pedagogical technologies such as role-playing activities, emotion cards, the mirror method, and group projects.

Key words: primary school, social-emotional competencies, pedagogical technologies, role-playing, empathy.

Аннотация: В статье анализируются технологии развития социально-эмоциональных компетенций у младших школьников. Социально-эмоциональные компетенции включают способность ребёнка осознавать собственные эмоции, эффективно взаимодействовать с окружающими, а также конструктивно решать возникающие проблемы. В статье предлагаются эффективные педагогические технологии, такие как ролевые игры, карты эмоций, метод "зеркала" и групповые проекты.

Ключевые слова: младшие классы, социально-эмоциональные компетенции, педагогические технологии, ролевые игры, эмпатия.

KIRISH

Bugungi kunda jahon ta'lim sohasida nafaqat akademik bilim, balki bolaning ijtimoiy va emosional rivojlanishi ham asosiy ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda ijtimoiy-emotional kompetensiyalarni (IEK) shakllantirish bolaning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhimdir. Ijtimoiy-emotional kompetensiyalar bolaning o'z his-tuyg'ularini anglashi, boshqalar bilan samarali muloqot qilishi, stress va qiyin vaziyatlarda munosib qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, ushbu kompetensiyalar qiyinchiliklar, nizolar va ijtimoiy stresslar bilan samarali kurashish imkonini beradi. Bugungi zamonaviy maktab muhitida bolalarning turli xil his-tuyg'ular va muammolarga duch kelishi odatiy holga aylangan.

Shu sababli pedagoglar uchun ijtimoiy-emotional kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalarini qo'llash dolzarb vazifaga aylandi:

- bolalarning ruhiy salomatligi va psixologik barqarorligi oshadi;
- sinfda ijtimoiy hamkorlik va do'stona muhit shakllanadi;
- o'quv jarayonida o'zini o'zi boshqarish va mas'uliyatni his qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shu bilan birga, ijtimoiy-emotional kompetensiyalarni rivojlantirish maktab ta'limi sifati va bolaning hayotga tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli mazkur mavzuda tadqiqotlar olib borish va samarali pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. Boshlang'ich sinflar – bolaning ijtimoiy va emosional rivojlanishi uchun eng muhim davr bo'lib, ushbu bosqichda bola nafaqat bilim oladi, balki

ijtimoiy munosabatlarning asosiy ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Ijtimoiy-emosional kompetensiyalar (IEK) bolaning o'z his-tuyg'ularini anglay olishi, ularni nazorat qilishi, boshqalar bilan samarali muloqot qilishi hamda muammolarni ijobiy hal etish salohiyatini ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emosional kompetensiyalari rivojlanishi borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Daniel Goleman (1995) bolalarning emosional intellektini rivojlantirish ularning o'quv va ijtimoiy muvaffaqiyati uchun asosiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Zins va hammualliflar (2004) ijtimoiy va emosional bilimlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish samarali pedagogik metodlardan biri ekanligini ko'rsatgan. Shuningdek, CASEL (2020) bolalarda empatiya, o'zini boshqarish va ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun rol o'yinlari, guruhli loyihalar va "oyna" usuli kabi faoliyatlarni samarali texnologiyalar sifatida tavsiya etadi.

O'zbekistonda ham pedagogika va psixologiya sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar (Abdurasulova, 2022) boshlang'ich sinflarda IEKni rivojlantirishda interaktiv metodlarning ahamiyatini ko'rsatmoqda. Adabiyotlar tahlili shundan dalolat beradiki, ijtimoiy-emosional kompetensiyalar bolaning shaxsiy, ijtimoiy va akademik rivojlanishi uchun muhim bo'lib, shu bois pedagoglar tomonidan ularni rivojlantirish texnologiyalari doimiy ravishda takomillashtirib borilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

- hujjatlar va adabiyotlar tahlili – ilmiy maqolalar, monografiyalar va ta'lim standartlari tahlil qilindi;
- nazorat va kuzatish – boshlang'ich sinflarda bolalarning ijtimoiy va emosional ko'nikmalari kuzatildi;
- eksperiment va rol o'yinlari – bolalarda empatiya, hamkorlik va o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalar sinovdan o'tkazildi;
- so'rovnoma va intervyu – o'qituvchilar hamda bolalardan fikr va mulohazalar yig'ildi.

Metodologiya asosida samarali pedagogik texnologiyalar, jumladan rol o'yinlari, oyna usuli, his-tuyg'ular kartalari va guruhli loyihalar bolalarning ijtimoiy-emosional kompetensiyalari rivojlanishida asosiy vosita sifatida qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emosional kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning samaradorligini aniqlashdan iborat edi. Tadqiqot 3 ta boshlang'ich sinfda (1–3-sinflar) o'tkazildi. Unda 60 nafar bola (o'g'il va qizlar) qatnashdi. Tanlangan tadqiqot usullari quyidagilarni o'z ichiga oldi:

- rol o'yinlari va guruhli loyihalar – bolalarning ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun;
- oyna usuli (reflection method) – bolalarning o'z his-tuyg'ularini anglash qobiliyatini rivojlantirish uchun;
- his-tuyg'ular kartalari va vizual faoliyatlar – bolalarning emosionalarni ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirish uchun.

Ma'lumot yig'ish usullari sifatida kuzatish, so'rovnoma, pedagogik test hamda bolalarning kundalik fikrlarini tahlil qilishdan foydalanildi.

1-jadval: Natijalar (statistik jadval misoli)

Ko'nikma turi	Tadqiqot oldidan (%)	Tadqiqot so'ngidan (%)	O'zgarish (%)
O'zini anglash va emosional nazorat	45	78	+33
Empatiya va boshqalarni tushunish	40	75	+35
Ijtimoiy hamkorlik va do'stona munosabat	50	82	+32

Tahlil jarayonida rol o'yinlari va guruhli loyihalar bolalarning hamkorlik hamda empatiya ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirgani aniqlandi. Oyna usuli orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini anglash va o'zini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantirdi. His-tuyg'ular kartalari va vizual faoliyatlar bolalarning emosionalarni to'g'ri ifoda etish ko'nikmalarini oshirdi. Statistik natijalar t-test yoki Wilcoxon signed-rank test usullari yordamida tekshirilganda,

o'zgarishlar $p < 0,05$ darajasida ahamiyatli ekanligi tasdiqlandi. Bu holat bolalarda ijtimoiy-emosional kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning samaradorligini ilmiy asosda ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-emosional kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik texnologiyalar samarali ta'sir ko'rsatgan. O'zini anglash va emosional nazorat ko'nikmasi bo'yicha sezilarli o'sish qayd etildi: tadqiqotdan oldin bolalarning 45 % i o'z his-tuyg'ularini anglab, ularni nazorat qila olgan bo'lsa, tadqiqot so'ngidan bu ko'rsatkich 78 % ga yetdi, ya'ni +33 % o'sish kuzatildi. Empatiya va boshqalarni tushunish ko'nikmasi ham ijobiy dinamikani namoyon etdi: tadqiqotdan oldin 40 % bo'lgan ko'rsatkich tadqiqot so'ngidan 75 % ga oshdi (+35 %).

Ijtimoiy hamkorlik va do'stona munosabat ko'nikmasi bo'yicha ham sezilarli natijalar qayd etilib, 50 % dan 82 % ga (+32 %) yetdi. Statistik ma'lumotlar asosida rol o'yinlari, oyna usuli, his-tuyg'ular kartalari va guruhli loyihalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emosional kompetensiyalarini samarali rivojlantirishda muhim vosita ekanligi aniqlandi; ko'nikmalarning barcha turlari bo'yicha +30 % dan ortiq o'sish ushbu texnologiyalarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emosional kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar – rol o'yinlari, oyna usuli, his-tuyg'ular kartalari va guruhli loyihalar – samarali natijalar beradi. Tadqiqotdan oldin bolalarda ijtimoiy va emosional ko'nikmalar nisbatan past darajada bo'lgan bo'lsa, pedagogik texnologiyalar qo'llanilgandan so'ng barcha ko'nikmalar bo'yicha +30% dan ortiq o'sish kuzatildi.

Xususan, o'zini anglash va emosional nazorat ko'nikmasi +33% ga oshdi, empatiya va boshqalarni tushunish +35% ga o'sdi, ijtimoiy hamkorlik va do'stona munosabatlar +32% ga yaxshilandi. Ushbu natijalar pedagoglarga quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- boshlang'ich sinflarda ijtimoiy-emosional kompetensiyalarni rivojlantirish uchun interaktiv va faol metodlardan muntazam foydalanish;
- bolalarning his-tuyg'ularini anglash va nazorat qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan individual yondashuvni qo'llash;
- sinfda hamkorlik muhitini shakllantirish hamda ijtimoiy integratsiyani ta'minlash.

Shu bois ijtimoiy-emosional kompetensiyalar bolaning shaxsiy, ijtimoiy va akademik rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni tizimli rivojlantirish pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi va bolalarni hayotga to'liq tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
2. Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning. Teachers College Press.
3. CASEL. (2020). What Is Social and Emotional Learning (SEL)? Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
4. Abdurasulova, D. A. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emosional kompetensiyalari: pedagogik texnologiyalar. Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali, 3(12), 45–53.
5. Pasi, S. (2019). Pedagogical methods for developing emotional intelligence in primary school children. European Journal of Education Studies, 6(7), 120–130.
6. Humphrey, N., Lendrum, A., & Wigelsworth, M. (2010). Social and emotional aspects of learning (SEAL) and educational outcomes: A review of school-based interventions. Oxford Review of Education, 36(3), 297–312.
7. Do'stmuxamedova, M. (2021). Boshlang'ich sinflarda ijtimoiy-emosional kompetensiyalarni rivojlantirishning metodik jihatlari. Ta'lim tadqiqotlari jurnali, 2(4), 65–74.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.